

XITOIY TILIDA “牛 SIGIR” NOMI BILAN BOG‘LIQ IBORALARNING LINGVOMADANIY TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167650>

Gapirova Saida Djurayevna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Xitoyshunoslik oliy maktabi magistranti

saida_9212@mail.ru

ANNOTATSIYA

Sigir xitoyliklar qalbida hardoim mehnatkash, qiyinchilikka chidamli, hech qanday manfaatsiz o‘z hissasini qo‘shish ramzida shakllanadi. Qadimdan hozirgi kungacha xitoyliklarning nafaqat moddiy dunyosi balki ma‘naviy dunyosi ham sigir bilan chambarchas bog‘liq. Maqolamizda 牛 sigir nomi ishtirok etgan iboralarning asl mohiyatini tushunish maqsadida ba‘zi iboralarning hikoyalari bilan ham tanishib chiqdik.

Kalit so‘zlar. iboralar, 12 muchal, tarix, madaniy tahlil

ANNOTATION

In the hearts of the Chinese, the cow is a symbol of hardworking, hardworking, selfless contribution. From ancient times to the present day, not only the material world, but also the spiritual world of the Chinese is closely connected with the cow. In our article, in order to understand the true nature of expressions with the name 牛 niú cow, we also got acquainted with the stories of some expressions.

Keywords. phrases, chinese zodiac, history, cultural analysis

12 muchalni har bir xitoylik juda yaxshi biladi. Hatto endigina o‘sib kelayotgan yosh bola ham o‘zining muchali borligini biladi. Qadim zamonlarda 12 muchal hayvon nomlari yilni qayd qilish uchun ishlatilgan, bu Ganjiga [3, B.2-3] mos keladigan ma‘lum bir yilni ko‘rsatadi, shuningdek odamlarning tug‘ilgan yilini ifodalash uchun ham ishlatilgan. Qadimgi odamlar 10 Tian gan [3, B.2-3] va 12 Dizhi [3, B.2-3] hisoblash tizimidan 3000 yil oldin Yin va Shang sulolalarida foydalanganliklari sababli, ba‘zi olimlar Xitoy 12 muchalining kelib chiqish tarixi 12 Dizhiga borib taqaladi deb hisoblashadi. 12 turdagi hayvon 12 dizhiga to‘g‘ri keladi, ular sichqon, sigir, yo‘lbars, quyon, ajdar, ilon, ot, qo‘y, maymun, xo‘roz, it va to‘ng‘iz, ushbu o‘qilishidan silliq va uyg‘un 12 muchal hayvonlari xitoyliklar uchun tug‘ma va tabiiydir. Odamlar ko‘pincha o‘zlarining tug‘ilgan yillarini o‘sha yilni ifodalovchi muchal bilan bog‘lashadi va u insonning xatti-harakati, shaxsiyati va hayotiy taqdirini bashorat qilish uchun ham ishlatishadi. Natijada, 12 muchal

hayvonlari odamlarning yaxshi hayotga intilish istagini ifodalovchi xayrli timsol sifatida talqin qilingan. Buning sababi shundaki, 12 muchal hayvonlari tarkibidagi madaniyat Xitoy an'anaviy madaniyatiga chuqur singib ketgan va odamlarning qalbidan chuqur joy olgan. Ushbu maqolamizda 12 muchal orasidagi uy hayvonlari turiga mansub 牛 sigir nomi bilan bog'liq iboralarni ko'rib chiqamiz.

Suy Shen “说文解字 shuō wén jiě zì (Murakkab iyerogliflarni sodda qilib tushuntirilgan izohli lug'ati)” da sigir haqida “牛，事也，理也 niú, shì yě, lǐ yě” shunday ta'rif bergan. Duan Yutsai buni shunday izohlagan: “Biror ishni qiladiganlar o'zlari xohlagan narsani qilishga qodir bo'lganlar va o'zlari xohlagan narsani qila oladiganlardir. Ular ham aqlli odamlardir.” Shundan ko'rish mumkinki sigir qadimgi Xitoy qishloq xo'jaligida juda muhim vosita hisoblangan. Sigir Xitoyda insonlar mehnat qilish jarayonida yaxshi yordamchi bo'lgan, sigir insonlar yonida bo'lib, mashaqqatli mehnati orqali insonlarning mehrini qozongan. Sigir xitoyliklar qalbida hardoim mehnatkash, qiyinchilikka chidamli, hech qanday manfaatsiz o'z hissasini qo'shish ramzida shakllanadi. Qadimdan hozirgi kungacha xitoyliklarning nafaqat moddiy dunyosi balki ma'naviy dunyosi ham sigir bilan chambarchas bog'liq. Insonlar nafaqat sigirning bardoshlilikini, mehnatkashligini, fidokorligini madh etishadi, balki bundan tashqari sigirga o'zligini o'xshatishadi. Lusun aytganidek: “我好像一只牛，吃的是草，挤出的是奶 wǒ hǎo xiàng yì zhī niú, chī de shì cǎo, jǐ chū de shì nǎi (Men sigirga o'xshayman, o't yeyman va sut beraman.)” ushbu metaforada oddiy odam noadatiy qadrni yaratganini ifodalaydi. U yozgan 《自嘲》 she'rida quyidagi ikki jumla keltirilgan: “横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛 héng méi lěng duì qiān fū zhǐ, fǔ shǒu gān wéi rú zǐ niú” ma'nosi xalq uchun u jon jahdi bilan har qanday ish bajarishi mumkin.[1, B.177-178] Shu bilan birga xitoyliklarning madaniy qarashida sigir katta bir kuch, qaysar harakterni ifodalaydigan ramz hisoblanadi, bu har xil shakldagi ramzlar sigir haqidagi iboralarni to'plashimizda juda boy material bo'lib xizmat qildi.

Maqolamizda bundan tashqari hayvon nomlari ishtirok etgan iboralarning asl mohiyatini tushunish maqsadida ba'zi iboralarning hikoyalari bilan ham tanishib chiqdik.

对牛弹琴 duì niú tán qín sigirning qulog'iga musiqa chalmoq; quloqqa tanbur chertmoq; beg'am [2, B.147]

Misol: 对老外介绍唐诗，可能会对牛弹琴。

Tarjimasi: Tang she'riyatini chet elliklarga tanishtirish, sigirga tanbur chertgandek bo'lishi mumkin.

“Chjan hukmronligi davrida Gong Mingyi ismli musiqachi bo‘lgan ekan. U kuy bastalar va cholg‘u chalar ekan. U chalgan kuylar juda yoqimli va chiroyli ekan. Ko‘pchilik u chalgan kuylarni tinglashni yaxshi ko‘rar va odamlar uni juda hurmat qilishar ekan. Gong Mingyi nafaqat yopiq joylarda kuy chalar, balki yaxshi ob-havoda cholg‘usini olib shahar tashqarisiga borib kuy chalishni yoqtirar ekan. Bir kuni u shahar tashqarisiga chiqibdi, bahor shabadasi sekin esar, tollar ohista harakatlanar, bir sigir boshini pastga egib o‘t yeyotgan ekan. Gong Mingyida bir fikr uyg‘onibdi, cholg‘usini joylashtirib, torlarini sozlab, sigir uchun eng nafis kuy “清角之操 qīng jiǎo zhī cāo” ni chalishni boshlabdi. Keksa sigir u yerda pinagini ham buzmay, boshini egib o‘tlayotgan edi. Gong Mingyi bu parcha juda ham nafis bo‘lgan bo‘lishi mumkin deb o‘ylab, u kuyni o‘zgartirib bir kichikroq kuy ijro etish kerak shekilli deb, kichik kuyni ijro etishni boshlabdi. Keksa sigir baribir befarqlik bilan bemalol o‘tlashda davom etibdi. Gong Mingyi butun mahoratini ishga solib eng yaxshi kuyni ijro etibdi. Bu safar kekxa sigir bir-bir dumini silkitib, chivinlarni haydabdi, va indamay o‘tlashda davom etibdi. Nihoyat, kekxa sigir sekin yurib, boshqa joyga o‘tlash uchun ketibdi. Gong Mingyi kekxa sigir befarq bo‘lganini ko‘rib, hafsalasi pir bo‘libdi. Odamlar unga: “Jahling chiqmasin! Gap sen chalgan kuy yomonligida emas, balki sen chalgan kuy sigirning qulog‘i uchun emasligida!” Oxirida, Gong Mingyi uh tortdi va cholg‘usini ko‘tarib qaytib ketgan ekan.”[4, B.49-50]

Maqolamizda asosan “汉语成语大全” izohli lug‘atidan foydalandik, ushbu lug‘atda 牛 iyeroglifi ishtirok etgan iboralar 185 tani tashkil qilib, ulardan misollar keltirib o‘tamiz:

1) 版筑饭牛 bǎn zhù fàn niú kambag‘al, nochor [2, B.61]

Misol: 他以前不过是版筑饭牛而已，但后来已经成为一代名臣。

Tarjimasi: U ilgari nochor kambag‘al bo‘lgan, ammo keyinchalik u taniqli Vazirga aylandi.

2) 汗牛充栋 hàn niú chōng dòng – sigir kitoblarni tashib o‘lguday charchadi, u tashib olib kelgan kitoblar tomda saqlanadi. Bu ibora kitoblar to‘plamini ifodalaydi; tog‘dek kitoblar to‘plami degan ma‘noda qo‘llaniladi. [2, B.610]

Misol: 现代小说可说是汗牛充栋，得精选阅读才不会浪费时间。

Tarjimasi: Zamonaviy romanlar rostdan juda ko‘p, tanlab o‘qilsagina vaqt bekorga sarflanmagan bo‘ladi.

3) 初生牛犊不怕虎 chū shēng niú dú bù pà hǔ – yo‘lbarlardan qo‘rqmaydigan yangi tug‘ilgan buzoqlar, qo‘rqmas, jasur. [2, B.276]

Misol: 厂长说：“这些年轻人敢想敢干，真有股初生牛犊不怕虎的劲头。”

Tarjimasi: *Zavod direktori: “Bu yoshlar o‘ylashga va uni bajarishga jur‘at etadilar, ular haqiqatan ham qo‘rqmas, jasur (yo‘lbarlardan qo‘rqmaydigan yangi tug‘ilgan buzoqlarning energiyasiga ega.)”*

4) 吹牛拍马 *chui niú pái mǎ* – sigirni terisiga puflash, otni orqasiga urish; maqtanchoq [2, B.289]

Misol: 如果跟这种吹牛拍马的人交朋友，必定有害无益。

Tarjimasi: *Agar bunday maqtanchoq odam bilan do‘stlashsangiz, albatta zarari bo‘ladi foydasi bo‘lmaydi.*

Bu iboralardan shuni ko‘rishimiz mumkinki, sigir haqidagi iboralarni madaniy jihatdan qaraydigan bo‘lsak sigir kattaligi bilan ajralib turadi, masalan “九牛毛”、“九牛一毛”、“汗牛充栋”、“如牛重负”；Shu bilan birga sodda ahmoq xususiyati ham mavjud, masalan “对牛弹琴 sigirning qulog‘iga musiqa chalmoq; quloqqa tanbur chertmoq; beg‘am” hamda qaysar o‘jarlikni ifodalovchi xususiyati ham mavjud. [7, B.70-71]

5) 钻牛角尖 *zuān niú jiǎo jiān* - ma‘lum bir fikrga o‘jarlik bilan yopishib olish. [2, B.2058]

Misol: 我知道，那不是问题所在，问题是他老是钻牛角尖。

Tarjimasi: *Bilaman, gap muammo mavjudligida emas, muammo u doimo o‘z gapida o‘jarlik qilib turvolishida.*

6) 牛马生活 *niú mǎ shēnghuó* – sigir va otdek hayot kechirmoq; hayvondan battar turmush kechirmoq; qashshoq, qo‘li kalta, kambag‘al ma‘nosida qo‘llaniladi.

Misol: 他过着牛马不如的生活。

Tarjimasi: *U sigir va otdan battar hayot kechirmoqda.*

7) 如牛负重 *rú niú fù zhòng* – Ho‘kizga og‘ir yuk ortilgan; hayotning og‘ir yuki yuklangan degan ma‘nolarda qo‘llaniladi. Bu ibora hayotda erkak kishiga o‘z oilasini boqish uchun qancha yuklar yuklanishi, buning uddasidan chiqish uchun ancha-muncha qiyinchiliklarni boshidan o‘tkazishi, bunga bardosh berish kerak ekanligini ifodalashda foydalaniladi.

Misol: 一个人工作养活全家老小，他如牛负重，快撑不住了。

Tarjimasi: *Bitta o‘zi ishlab butun oilaning katta kichigini boqishi, ho‘kizga og‘ir yuk ortilganday og‘ir tuyuldi, u bunga chiday olmadi.*

Sigir Xitoyda rivojlanmagan qishloq xo‘jaligi jamiyati davrida muhim transport vositasi sifatida ko‘rilgan, insoniyat hayotiga juda katta hissa qo‘shgan. Insonlar sigirdan aravani tortishda foydalanishgan, shu bilan “快犊破车 *kuài dú pò*

chē jud tez yugurgan buzoq aravani ag‘darib yuboradi (bu ibora baquvvat yoshlar qanday qilib tiyilishni, to‘xtashni bilishi kerak degan ma‘noni anglatadi)” va “老牛破车 lǎo niú pò chē (qari sigir aravani sudraganday; juda sekin ilgariamoq; sudralib yurmoq)” ikkita bir biridan umuman farq qiluvchi iboralar vujudga kelgan. Buzoq aravani tortsa buzilishni yuzaga keltiradi, sigir aravani tortsa faqat sudraladi (sekin asta). Xitoy tilida “犊 dú” ga duch kelganda har doim shiddat bilan oqibatini o‘ylamaslikni aks ettiradi, masalan yuqorida keltirgan misolimiz “快犊破车 kuài dú pò chē” iborasi. Bizga tanish bo‘lgan “初生牛接不怕虎 Yangi tug‘ilgan buzoqlar yo‘lbarlardan qo‘rqmaydi, ya‘ni tashvishlari kam va jasoratli yoshlar” uchun metafora sifatida qo‘llaniladi.

Sigirdan odamlar kundalik hayotida transport vositasi sifatida foydalangan bo‘lib, insonning eng yaqin do‘stiga aylangan. “汗牛充栋 hàn niú chōng dòng kitoblar shunchalik ko‘pki ho‘kiz tashiyotganida terlab ketadi, juda ko‘p kitoblar”、“吴牛喘月 wú niú chuǎn yuè qo‘rqish, vahima qilish”、“如牛负重 rú niú fù zhòng juda og‘ir (ho‘kizdek og‘ir)” ushbu iboralar paydo bo‘lgan. Biroq, og‘ir mehnatkash sigir xitoy xalqi madaniy ongida qudratli, o‘jar, mehnatkash va fidoyi timsol sifatida til va madaniyatda sigirning qiyofasini shakllantirgan. [5, B.143-144] Sigir ko‘pincha har xil odamlarni tasvirlash uchun ishlatiladi, masalan, “像老黄牛一样干活 xiàng lǎo huáng niú yí yàng gàn huó (Keksa ho‘kiz kabi ish qilish)”, “他有一股牛劲儿 tā yǒu yì gǔ niú jìn ér (Ho‘kizdek kuchi bor)”、“牛脾气 niú pí qì (Ho‘kiz karakterli)” va hokazo. [6, B.109-110]

Ba‘zibir ish bilarmonlarning ofislarida sigirning haykali ham turadi. Bu sigirga o‘xshab mehnatsevar, mehnatkash, mehnat orqali hamma narsalarga ega bo‘lish ramzini ifodalaydi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, hayvonotlar dunyosi bilan bog‘liq iboralarda, ularning xulq-atvoriga qarab insonlarga nisbatan qo‘llanilib kelmoqda. Maqolada, xitoy tilidagi “sigir” so‘zi ishtirokidagi iboralarni tushunarli bo‘lishi uchun misollar bilan lingvomadaniy jihatdan tahlil qilishga harakat qilindi. Sigir nomi bilan bog‘liq iboralar “mehnatkash, mehribon, botir, o‘jar” kabi ma‘nolarni ifodalab kelishi o‘rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

[1] 曾小峰,唐校平.“功能对等理论”看十二生肖相关动物成语的翻译[J].海外英语,2013(24):177-178+199.

[2] 汉语成语大全第3版. - 北京: 商务印书馆国际有限公司, 2017.4

[3] 莫彭龄.关于“成语文化”产业化的构想[J].常州工学院学报(社科版),2010.

[4] 鲁海燕.目的论视角下汉语动物类成语的英译策略研究[J].南京工程学院学报(社会科学版),2023,23(01):49-54.

[5] 徐曦.动物成语的汉英翻译策略[J].哈尔滨职业技术学院学报,2022(06):143-145.

[6] 于婧阳,朴美慧.动物成语隐喻认知研究[J].沈阳师范大学学报(社会科学版),2015,39(04):109-111.

[7] 郑玉斌.浅析汉语所涉动物成语的英译方法[J].海外英语,2019(20):70-71+74.